

**IMOM ABU ISO MUHAMMAD IBN ISO TERMIZIY VA U KISHINING
BOSH ASARLARI “SUNANI TERMIZIY” NING HADIS ILMIDAGI
AHAMIYATI**

G'afforov Umarali Mamatkul o'g'li

Samarqand davlat chet tillar instituti magistranti,
Hadis ilmi maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada Imom Abu Iso Termiziyning hayot yo'llari, tarjimai hollariga oid ma'lumotlar bayon qilingan. U kishining ismlari va kunyalariga oid tadqiqotlar o'rganilgan. Shuningdek u kishining yozgan asarlari va ayniqsa bosh asarlari Sunani Termiziyning hadis ilmidagi darajasi va ahamiyati, uning ichki tuzilmasi, boblari va olimlarning ushbu asar haqidagi e'tiroflari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Imom Termiziy, ilmiy-tadqiqot markazi, hadis, Islom, Sunani Termiziy, Sulamiy, Bug'iy, Zaririy, jome, sunan, asarlar, Imom Buxoriy, Imom Muslim, bob.

Аннотация: В статье описаны жизненный путь и биография имама Абу Исы Термизи. Изучены исследования об именах и кунях этого человека. Также описываются уровень и значение написанных им произведений и особенно основных трудов Сунани Тирмизи в науке о хадисах, их внутренняя структура, главы и признание ученых об этом труде.

Ключевые слова: Имам Тирмизи, научно-исследовательский центр, хадисы, Ислам, Сунан Тирмизи, Сулами, Буги, Зарири, Джама, Сунан, труды, Имам Бухари, Имам Муслим, глава.

Annotation: The article describes the life paths and biographies of Imam Abu Isa Termizi. Researches about the names and kunyas of that person have been studied. Also, the level and importance of the works written by him and especially the main works of Sunani Tirmidhi in the science of hadith, its internal structure, chapters and the recognition of scholars about this work are described.

Key words: Imam Tirmidhi, scientific research center, hadith, Islam, Sunan Tirmidhi, Sulami, Bughi, Zariri, jame, sunan, works, Imam Bukhari, Imam Muslim, chapter.

Kirish. Imom Abu Iso Termiziy yurtimizning faxri, hadis ilmi rivojiga juda katta hissa qo‘shgan ulug‘ olimlarimizdan biridir. Allomaning bosh asari Sunani Termiziy bo‘lib hadis ilmidagi eng ishonarli 6 to‘plamning to‘rtinchisi hisoblanadi. Bu asar o‘zining ishonarliligi va nihoyatda foydaliligi bilan Islom olamida ehtiromli, alohida qiymatga ega bo‘lgan asarlardan biridir. Oxirgi yillarda yurtimizdan yetishib chiqqan, o‘zining benazir xizmatlari bilan o‘chmas iz qoldirgan allomalarimizning ilmiy asarlarini chuqur o‘rganishga alohida kirishildi. Shu maqsadda Yurtboshimiz tomonlaridan bir qancha ilmiy-tadqiqot markazlari va islomiy bilim yurtlari ochildi. Xususan, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Mir Arab oliy madrasasi, Hadis ilmi maktabi, Imom Termiziy islom bilim yurtlarini misol qilib keltirish mumkin. Shu ishlarga hissa qo‘shish maqsadida biz ham Imom Termiziyning Sunani Termiziy asarlarini leksik jihatdan o‘rganishga kirishdik. Quyida Imom Termiziy va u kishining asarlari haqida ba’zi ma’lumotlarni taqdim etishga ijozat bergaysiz.

Imom Termiziy hijriy 209 yilda (milodiy 824-825 yilda) tavallud topdilar. Hofiz Az-Zahabiy “Miyzon-ul-i’tidol” kitobida Termiziyning hijriy 279 yilda vafot etganlarini zikr qilib, «Vafot etgan vaqtlarida yetmish yoshda edilar», deydi.¹

Ism va nasablari: Muhammad ibn Iso ibn Savra ibn Muso ibn Az-Zahhok As-Sulamiy Al-Bug‘iy At-Termiziy. Kuniyalari esa - Abu Iso (ya’ni, Isoning otasi)dir. Termiziyning nasabi ko‘pgina manbalarda ana shunday zikr qilingan. U zotning nasabi haqida yana ikki xil qavl bor. Birinchisi, Muhammad ibn Iso ibn Savra ibn Shaddod². Ikkinchisi, Muhammad ibn Iso ibn Yazid ibn Savra ibn As-Sakan³ deyiladi.

¹ Hofiz az-Zahabiy. Miyzon al-e’tidol 2-jild. – Bayrut: “Dorul ma’rifa”. – B.354-355.

² Abdulkarim as-Sam’oni, al-Ansob. 3-jild. - Qohira, 1980. – B.45.

³ Shamsuddin az-Zahabiy. Siyar a’lom an-nubalo. 13-jild. Bayrut: Muassasa ar-Risola, 1992. - B.270.

Imom At-Termiziyning tug‘ilgan vatanlari bugungi O‘zbekistondir. Mullo Ali Qoriy hazratlari Termiziyning o‘zlaridan bunday deganlarini naql etadi: “Bobom, Lays ibn Sayyor davrida Marvda yashar edilar. Keyin Termizga ko‘chganlar”⁴.

Bu muhaddis allomaning Termiziydan tashqari Bug‘iy, Zaririy, Sulamiy degan nisbalari borligi qayd etilgan. Termiziy deb nisba berilishi Termiz shahri nomi bilan bog‘liq. Imom Termiziy Termiz shahridan olti farsax uzoqlikda joylashgan Bug‘ (hozirgi Sherobod tumani) qishlog‘ida vafot etib, o‘sha joyga dafn etilgani uchun Bug‘iy nisbasi nomiga qo‘shilgan. Zaririy nisbasi unga umrining oxirlarida ko‘zlari ko‘rmay qolgani uchun berilgan.

«As-Sulamiy» nisbasi haqida esa uchta fikr bildirish mumkin. Birinchisi bu nisba bilan tanilganlar Bani Sulaym qabilasiga mansub bo‘lganini bildiradi. Abdulkarim as-Sam‘oniy rahimahullohning «al-Ansob» asarida aytilishiga qaraganda, u arablarning qadimgi qabilalaridan birining nomi bo‘lgan. Demak, Imom at-Termiziy rahimahullohning bobokalonlari mazkur qabiladan bo‘lishi mumkin. Chamasi, mazkur qabiladan kelib qolganlar Termizda istiqomat qilgan ko‘rinadi. Lekin arab qabilalari Termiz yaqinida emas, balki Nasaf (Qarshi) yaqinida ko‘proq istiqomat qilganlar. Ikkinchi to‘g‘riroq fikr shuki, Imom at-Termiziy rahimahullohning ota-bobolari mazkur Bani Sulaym degan arab qabilasidagilar bilan mavlo, ya’ni do‘st tutingan bo‘lishi mumkin. O‘rta asrlarda bir qabila bilan do‘st tutingan odamni ham o‘sha qabilaga nisbatlash odati mavjud. Shuningdek, narvon va har xil zinalar yasovchi ustalar ham «as-Sulamiy» yoki «as-Sullamiy» nisbasi qo‘llanilgan. Demak, Imom at-Termiziy rahimahulloh o‘zlari yoki ota- bobolari narvon yasovchi duradgor ustalar bo‘lgan deyishimiz mumkin. Qadimda barcha olim va taniqli shaxslarning tirikchilik o‘tkazuvchi kasb-hunarlarini bo‘lganligi barchaga ma’lum.

Tarixiy manbalarni o‘rganar ekanmiz, Imom Termiziyning quyidagi asarlari mavjud ekaniga guvoh bo‘lamiz:

⁴ Alloma Mullo Ali Qoriy. Sharh- ush-shamoil. – Misr: “Al-matbaa ash-sharofiyya”, 2019. – B.136.

1. "Al-Jome'ul muxtasar minas-sunan 'an Rosulillahi sollallohu alayhi va sallam va ma'rifatus sahihi val ma'lul va maa alayhil amalu". Bu asar muxtasar holda "Jome' at-Termiziy", "al-Jome' al-kabir" deb ataladi va shu nomlar bilan tanilgan.

2. "Al-Ilal (as-sag'ir)". Muhaddis bu asarini "Jome'"larining oxirida keltirganlar. Kitob bir necha marta chop qilingan.

3. "Al-Ilal al-mufrad" yoki "Al-Ilal al-kabir". Ushbu asarni Abu Tolib Qozi fihiy boblarga ajratib chiqqan. Hamza Diyab Mustafo tomonidan o'rganilib, hijriy 1406, milodiy 1986 yilda Ummondagi "Maktabatul Aqso" nashriyoti tomonidan chop etilgan.

4. "Tasmiyatu as'hobi Rosulillah sollallohu alayhi va sallam". Imoduddin Ahmad Haydar izlanishlari asosida hijriy 1406, milodiy 1986 yilda Bayrutdagi "Dorul jinon" nashriyotida chop qilingan.

Mazkur asarga nisbatan "Asmous sahoba" nomi ham qo'llanadi. ⁵

5. "Shamoilun nabaviyya val fazoilul mustofaviyya". Ushbu asar ham ko'p marta nashr etilgan.⁶

6. "Kitob az-zuhd". Ibn Hajar: "U bizgacha yetib kelmagan", degan.

7. "At-Tarix".⁷

8. "Al-Asmo val kuna".⁸

9. "Kitob at-tafsir".⁹

10. "Ar-Ruboiyyot fil hadis.

11. "Kitob fil jarh vat ta'dil".¹⁰

12. "Kitob fil-osoril-mavqufa" Imom Termiziyning o'zlari bu haqida: "Biz buni o'z o'rnida mavquf rivoyatlar jamlangan kitobda keltirganmiz", deydi.

⁵ Al-Bidoya va an-nihoya, 11 juz – B.66-67.

⁶ Al-Bidoya va an-nihoya, 11 juz – B.66

⁷ Hadiyya al-orifin, 2 juz - B.19.

⁸ Tahzib at-tahzib, 9 juz – B.389.

⁹ Xazrajij, "Xulosa", B.355.

¹⁰ Al-Bidoya va an-nihoya, 11 juz – B.66-67.

Bu asarlarning eng asosiysi shak-shubhasiz, albatta, Sunani Termiziydir.

Sunan at-Termiziy» bir vaqtning o'zida ham «jome'» va ham «sunan» deb e'tibor qilinadi. Unda barcha diniy mavzu va boblar qamrab olingan. U aqoid, fiqhiy hukmlar, siyrat, odoblar, tafsir, fitnalar, qiyomat alomatlari, va manoqiblar kabi sakkizta bosh mavzudagi kitoblar shaklida tartib qilingan. Bu esa uning «jome'» ekanini bildiradi. Shuningdek, bu to'plam fiqhiy boblarga ko'ra tartib berilgani va ulug' hukm hadislarini jamlagani e'tiboridan «sunan» hamdir.

Imom at-Termiziy rahimahulloh mashhur faqih va mujtahidlarning dalillarini to'plashga harakat qilgan. Har bir bobda ularning fiqhiy qarashlari, bobga oid hadislardan chiqariladigan fiqhiy hukmlarni ham aytib ketgan. Imom at-Termiziyning bu to'plamini o'qigan kishi fiqhga taalluqli «ahkom» hadislarining va fiqhiy qarashlarning katta zaxirasini qo'lga kiritadi. Shuni qo'shimcha qilish mumkinki, Imom at-Termiziy rahimahulloh biror hadisni keltirar ekan, albatta uning sahahlik yoki zaiflik darajasini bildirib, alohida qayd etib ketgan. «Jome' as-Sunan»ning tartibi juda sodda. Har bir hadisning mazmuni va matnini nazarda tutib, boblarga sarlavha tanlangan. Shuning uchun, sarlavhalar orqali hadisni topish yoki uning umumiy mazmunidan xabardor bo'lish mashaqqat tug'dirmaydi.

«Sunani Termiziy»ning bundan boshqa ham fazilat va xususiyatlari ko'p. Shu sababdan bu kitobni to'liq va mukammal o'qitish O'zbekiston davlatidagi diniy tolibi ilmlar orasida ham yo'lga qo'yilgan. Uni to'liq o'qib chiqqan talabalar muallifning hadis ilmidagi dalillarini o'rganib, kitobdagi fiqhiy va hadisiy fikrlar bilan hadislardan ham xabardor bo'lishadi va malaka orttirishadi.

Mazkur asar to'rt ming atrofidagi hadisni o'z ichiga olgan bo'lib, qirq ikki bobdan iborat. Muallifning o'zi ajratib chiqqan boblar quyidagilar: poklik, namoz, zakot, ro'za, haj, janoza, nikoh, emizish, taloq, lion, savdolar, Rasulullohning hukmlari, to'lovlar, hadlar, ov, qurbonliklar, nazr va qasamlar, siyratlar, jihod, kiyim, taomlar, ichimliklar, yaxshilik va silai rahm, tib, meros, vasiyatlar, vasiylik, sovg'a, qadar, fitnalar, tush, guvohliklar, taqvo, jannat vasfi, jahannam haqida, iymon, ilm, izn

so‘rash, odoblar, adabiyot, misollar, Qur‘on savobi, qiroatlar, Qur‘on tafsiri, duolar, fazilatlar.

Ushbu boblarga e‘tibor qaratsak, Imom Termiziyning kitobi fihiy mavzulardan tashqari siyrat, qiroatlar, Qur‘on tafsiri va fazilatlariga taalluqli ma‘lumotlarni ham o‘z ichiga olganini ko‘rish qiyin emas. Sunan kitoblari esa faqat fihiy boblardan iborat bo‘ladi. Demak, Imom Termiziyning "Jome“lari sunan kitoblari sirasiga emas, Jome‘ kitoblari sirasiga kiradi. Bu haqda o‘zlari shunday deganlar: "Ushbu kitobni, ya‘ni "al-Musnad as-sahih“ni yozib, uni Iroq ulamolariga ko‘rsatganimda e‘tiroz bildirishmadi. Ulardan keyin Xuroson ulamolariga ko‘rsatdim. Ular xam e‘tiroz bildirishmadi. Kimning uyida ushbu kitob bo‘lsa, go‘yo Payg‘ambar (sollallohu alayhi va sallam) uyida gapirib turgandek bo‘ladi".

Abul Fazl Muhammad ibn Tohir al-Maqdisiy: «Men Shayxul Islom Abdulloh ibn Muhammad al-Ansoriyning shunday deganlarini eshitganman: "Abu Iso Termiziyning kitobi menga Imom Buxoriy va Imom Muslimning kitoblaridan foydaliroq", deb yuqori baholaydi. Men undan "Nima uchun?" deb so‘raganimda u: "Chunki ularning kitobidan olimlarga foydalana oladi. Bundan esa hamma: faqih ham, olim ham, boshqasi ham foydalana oladi", deb javob berdi».

At-Termiziyning asarlari faqat diniy ilmlar majmuasiga oid bo‘lib qolmasdan, balki dunyoviy ilmlarga oid ma‘lumotlarga ham boydir. Masalan, uning bosh asari bo‘lgan "al-Jome‘ as-Sahih«da tarix, mantiq, huquqshunoslik, tabobat, ziroatga oid ko‘plab qimmatli ma‘lumotlarni uchratamiz. Arab tilini rivojlantirishda at-Termiziyning xizmatlari kattaligini zamonaviy olimlar qayta-qayta ta‘kidlaydilar. Xulosa qilib aytganda, buyuk bobokalonimizning shaxsiy hayoti va uning boy ma‘naviy merosini chuqur va har tomonlama o‘rganish ham ilmiy, ham amaliy jihatdan katta ahamiyatga egadir.

ADABIYOTLAR

1. Hofiz az-Zahabiy. Miyzon al-e'tidol 2-jild. – Bayrut: “Dorul ma’rifa”. – B.354-355.
2. Abdulkarim as-Sam’oniy, al-Ansob. 3-jild. - Qohira, 1980. – B.45.
3. Shamsuddin az-Zahabiy. Siyar a’lom an-nubalo. 13-jild. Bayrut: Muassasa ar-Risola, 1992. - B.270.
4. Alloma Mullo Ali Qoriy. Sharh- ush-shamoil. – Misr: “Al-matbaa ash-sharofiyya”, 2019. – B.136.
5. Al-Bidoya va an-nihoya, 11 juz – B.66-67.
6. Hadiyya al-orifin, 2 juz - B.19.
7. Tahzib at-tahzib, 9 juz – B.389.
8. Xazrajiy, "Xulosa", B.355.